

ПЕРЕВОД КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Джуракулова Саодат Эшкobilовна

преподаватель русского языка Политехникум № 2 Байсунского района.

Сурхандарьинская область, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559721>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием основных тенденций в современном переводоведении, на базе осмысления предлагается оригинальная авторская методика сравнительно-сопоставительного анализа оригинала и перевода, основанная на тематическом расслоении текста. Ставится вопрос о переводе как об одном из самых сложных аспектов литературной деятельности, как перевод служит основой общения между народами. При рассмотрении вопросов переводоведения и подготовки переводчиков в высших профессиональных образовательных учреждениях в статье на первый план выносятся важность учета специфических особенностей подготовки специалистов по переводческим специальностям в отличие подготовки специалистов со знанием иностранных языков в сфере педагогики. Здесь также подчеркивается обоснованность участия студентов в дополнительных внеурочных мероприятиях, связанных с подготовкой переводчиков.

Ключевые слова: художественный перевод, филологический перевод, синтетический метод, тематическое расслоение текста, обучение, воспитание, развитие, инновации.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tarjimashunoslikning asosiy yo'nalishlarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi; ana shu tushunchaga asoslanib, matnning tematik tabaqalanishiga asoslanib, asl va tarjimoni qiyosiy tahlil qilishning asl mualliflik usuli taklif etiladi. Tarjima masalasi adabiy faoliyatning eng murakkab jihatlaridan biri sifatida ko'tariladi, chunki tarjima xalqlar o'rtasidagi muloqotning asosi bo'lib xizmat qiladi. Tarjimashunoslik va oliy kasb-hunar ta'lim muassasalarida tarjimonlar tayyorlash masalalarini ko'rib chiqishda maqola pedagogika sohasida chet tillarini biladigan mutaxassislarni tayyorlashdan farqli o'laroq, tarjima mutaxassisliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish muhimligini birinchi o'ringa qo'yadi.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, filologik tarjima, sintetik usul, matnning tematik tabaqalanishi, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, innovatsiyalar.

Abstract. This article examines issues related to the development of the main trends in modern translation studies, based on the understanding, an original author's method of comparative analysis of the original and translation is proposed, based on the thematic stratification of the text. The question of translation is raised as one of the most complex aspects of literary activity, as translation serves as the basis for communication between peoples. When considering the issues of translation studies and training of translators in higher professional educational institutions, the article brings to the forefront the importance of taking into account the specific features of training specialists in translation specialties, as opposed to training specialists with knowledge of foreign languages in the field of pedagogy.

Key words: literary translation, philological translation, synthetic method, thematic stratification of the text, training, education, development, innovation.

Интерес филологии к проблемам перевода во многом обусловлен активным развитием международных контактов во всех сферах человеческой деятельности растущим стремлением к обмену духовными ценностями. Художественная литература, как известно, является одним из лучших средств человеческого общения, поэтому в современном мире столь велика роль переводчика. Несмотря на то, что по теории перевода существует обширная литература, вопрос о переводе как об одном из самых сложных аспектов литературной деятельности остается по-прежнему очень актуальным. Большинство переводчиков, опираясь на свою переводческую практику, убеждены, что так называемый художественный перевод возможен. И действительно, на всех языках имеются переводы иностранных произведений, которые вошли в фонд мировой литературы и служат основой общения между народами. Для людей, не владеющих иностранными языками, такие переводы, особенно если они выполнены талантливыми переводчиками, оказываются единственным способом знакомства с произведениями иноязычной литературы. Перевод художественной литературы занимает особое место в иерархии переводов. Это связано прежде всего с тем, что художественный текст обладает определенными особенностями, отличающими его от других видов литературного творчества.

Переводоведение в своем современном состоянии включает в себя все направления исследований, которые изучают перевод как процесс и как результат. В нём есть целый ряд ценных наблюдений и обобщений, установлены категории этой научной области. делать это по возможности в доступной форме. Как и в любой науке, в переводоведении существует большое количество нерешенных проблем, белых пятен, а теоретические построения ученых направлены на выяснение сути явлений, связанных с переводом, и представляют собой попытки приближения к научной истине.

Перевод обеспечивает сиюминутные и долговременные контакты между людьми. Всюду, где существует языковой барьер — от общения двух друзей, говорящих на разных языках, до Интернета, — преодолеть его помогает перевод. Перевод способствует обмену информацией самого разного характера, а этот обмен является базой прогресса человечества. На протяжении многих веков перевод способствовал развитию и утверждению тех гуманитарных ценностей, которые выдвигает на первый план современный человек: терпимость, взаимопомощь, поддержка слабых, стремление к совершенствованию, защита окружающей среды. Во все времена перевод обслуживал самые насущные потребности человечества: в античности он способствовал преемственности греческой и римской культур; в Средние века распространению христианства, во все последующие века взаимообогащению искусств, науки, литератур, материальной и бытовой культуры различных народов мира.

Современный человек пользуется плодами трудов переводчика, когда читает инструкцию к стиральной машине иностранного производства, когда узнает по телевизору о том, что пишут сегодня во французских газетах, когда ему нужно провести переговоры с иностранным партнером, когда он берет в руки интересный роман. К этому можно добавить и труд переводчиков прошлых веков, потому что многие художественные произведения мы читаем в старых переводах.

Важнейшим достижением переводоведения явилась разработка концепции функционального подобия. Она возникла из стремления доказать принципиальную возможность перевода текста с одного языка на другой. Согласно этой концепции,

которая основывается на понимании языка не как формы, а как функции, изучаются информационная и стилистическая функции тех или иных языковых элементов подлинника и устанавливается, какие языковые средства способны выполнить те же функции в переводе. Эта теория была впервые разработана в трудах чешских лингвистов – В. Матеиуса, О. Фишера, И. Левого и др. В понятие функционального подобия Иржи Левый вкладывает следующее содержание: «Мы не будем настаивать на идентичности того, что получает читатель перевода, с тем, что получает читатель оригинала, а потребуем, чтобы перевод и подлинник выполняли одну и ту же функцию в системе культурно-исторических связей читателя подлинника и перевода; мы будем исходить из необходимости подчинять частное целому в соответствии с требованиями функционального подобия или типизации».

Наука в современном мире развивается с быстрой скоростью. Каждое мгновение со всех уголков мира поступает новая информация о научных явлениях и удивительных нанотехнологических открытиях. В самом деле, издревле наука считается фактором продвижения жизни общества, а учёные всегда рассматривались как величайший интеллектуальный ресурс нации. Наряду с большим прорывом и ценными достижениями в области филологии, методологии и переводоведения существует также ряд проблем и задач, требующих обновления традиционных подходов к изучению языковых, культурных и методологических явлений.

Глобализация, развитие информационных технологий и цифровых инструментов изменили задачи и внедрение некоторых наук в обществе. Филология (букв. –любовь к слову) –содружество гуманитарных дисциплин –языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., изучающих духовную культуру человека посредством лингвистического и стилистического анализа письменных текстов, приобретающих новые аспекты и необходимость пересмотра методологических основ исследования.

Подготовка преподавателей и переводчиков иностранных языков ведется в университетах с конкретными целями и задачами. Одной из важных целей является удовлетворение потребностей общества и государства, и она реализуется на основе государственного стандарта высшего профессионального образования, типовых планов и образовательных программ. Важнейшим требованием при подготовке педагогических и переводческих кадров является, прежде всего, специалист, обладающий определенными компетенциями, глубоким овладением базовых знаний (языка иностранной специализации и комплекса общепрофессиональных знаний), профессиональными навыками и высокой культурой. Возможность подготовки языковых специалистов, согласно требованиям государства и рынка труда, в каждом высшем учебном заведении тесно связана с материально-техническими условиями и профессорско-преподавательского составом.

В “Лингвистическом энциклопедическом словаре” написано: “Как служба понимания филология помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его ни в “исчислимую” вещь, ни в отражение собственной эмоции”.

Переводческую деятельность можно условно разделить на производственно-практическую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую и образовательную (дидактическую). Всем этим видам деятельности специалист должен быть подготовлен в высшем профессиональном учебном заведении.

Таким образом, несмотря на свою эффективность в обработке большого объема информации, им зачастую не удастся передать культурные нюансы и эмоциональное содержание текста. Данная ситуация требует пересмотра подходов к подготовке переводчиков и разработке новых методических стратегий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева И. С. Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с.
2. Состояние филологии, методологии и перевода в период глобализации Гулназарзода Жило Бури. 2024г.
3. М.Ю. Илюшкина « Теория перевода: основные понятия и проблемы». Учебное пособие. ; [науч. ред. М. О. Гузикова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 84 с.
4. Основные понятия переводоведения. (Отечественный опыт) терминологический словарь-справочник. Москва. 2010.